

III CIVARTES

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES

Hagamos Arte y Educación.

Línea temática : Inteligencia artificial y nuevas tecnologías en las artes y la educación

Fotoensayo: Inteligencia Artificial y creación escultórica con fibras vegetales, talla en madera y su proceso creativo en libros digitales. Investigación Educativa Basada en Artes Visuales.

Una estrategia didáctica con enfoque A/r/tográfico, situada en la Región de Los Lagos, Chile.

Autoras: Mg. Pía Schulze Uribe (1) y Dra. Pilar Manuela Soto Solier (2)

- 1) Académica del Departamento de Humanidades y Artes de la U.de Los Lagos. Chile. Licenciada en Artes y Escultora de la Universidad de Chile. Magíster en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, Universidad de Los Lagos. Doctoranda del programa Artes y Educación de la Universidad de Granada, España. e.piaschulze@go.ugr.es
- 2) Profesora y artista visual en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada, España. psolier@ugr.es

La presente investigación desarrollada en el contexto de la Tesis Doctoral titulada "Educación artística y tecnologías, el libro A/r/tográfico interactivo como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias digitales y artísticas en el profesorado en Artes Visuales. Un estudio de caso en la Universidad de Los Lagos, Chile, en colaboración con la Universidad de Granada, España". Desarrollada en el programa Doctorado en Artes y Educación de La Universidad de Granada. España. Y también se desarrolla en el contexto del proyecto Laboratorio Pedagógico e-artytech en la Universidad de Granada: un espacio de innovación y transferencia en Educación Artística, Visual, Audiovisual y Pedagogías, STEAM para la transformación social y personal. (LAB-EARTYTECH-SP). Código: 24-167. Plan Academia UGR los Proyectos de Innovación y Buenas Prácticas Docentes (PID). Vicerrectorado de Calidad, Innovación Docente y Estudios de Grado, Universidad de Granada.

Figura 1. Schulze, P + IA (07-12-2024), *Fotopoema Escultura Sur de Chile*, Media Visual como Título Visual. Imagen Digital.

Introducción

La relación entre el arte y las nuevas tecnologías está desdibujando las fronteras entre lo humano y lo digital, aportando la Inteligencia Artificial (I.A), imágenes y escrituras instantáneas en un mundo cada vez más cibernético, con un arte hijo de su tiempo, que obliga a replantear las formas de transferencia del conocimiento artístico y la necesidad de desarrollar Competencias Digitales Docentes (CDD) en Educación Artística.

Este fotoensayo explora escenarios de integración de la Inteligencia Artificial (IA) en procesos de creación escultórica, situando lo visual entre imágenes virtuales generadas por la I.A. e imágenes reales de una experiencia de creación escultórica con técnicas tradicionales de tejido en fibras vegetales y talla en madera, acontecida el año 2023, en la asignatura electiva *Mediación Artística, Territorio y Creación Escultórica*, de la profesora Pía Schulze, donde participaron estudiantes de V y IX semestre de la Carrera de Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad de Los Lagos, Región de Los Lagos, Chile. Donde la estrategia educativa consistió en desarrollar un proyecto y elaborar una obra escultórica acompañada de un libro de artista que visibilice el proceso creativo, integrando el enfoque A/r/tográfico, de la metodología de *Investigación Educativa Basada en Artes Visuales*.(IEBAV).

El contexto educativo se sitúa en la Región de Los Lagos, Chile; un territorio marcado por su riqueza cultural ancestral y natural.

1. El diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Figura 2. Autora (2024), *Mediación educativa para la creación escultórica con fibras naturales y talla en madera*, Fotoensayo comparativo compuesto por dos grupos de siete imágenes, a la izquierda: a) un primer grupo de fotografías de la autora (2023) del proceso de mediación educativa efectuada por estudiantes de Pedagogía en Artes Visuales U. Lagos, enseñando a alumnos y alumnas de la Escuela Cascadas, en la asignatura *Mediación Artística, Territorio y creación Escultórica*, en Cascadas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos, Chile. 17,18 y 19 de Junio 2023. Y a la derecha: b) un segundo grupo de imágenes Autora e IA (2024), creada bajo la instrucción descriptiva de un proceso de mediación educativa escultórica con fibras vegetales y talla en madera. Imagen Digital.

Nos cuestionamos ¿Cuál es la contribución de la IA en los procesos creativos artísticos tradicionales? ¿Qué aporta esta integración en contextos educativos artísticos?, en este contexto se analizan nuevos desafíos para pensar procesos de diseño escultórico que usan técnicas tradicionales del tejido con fibras vegetales y talla en madera, y su proceso creativo publicado en libros digitales, con enfoque A/r/tográfico. El contexto educativo se sitúa en la Región de Los Lagos, Chile; un territorio marcado por su riqueza cultural y natural.

2. El proceso creativo híbrido, la inteligencia artificial como herramienta creativa.

Figura 3. Autora (2024) *Páginas del capítulo I titulado Oxygeni*, . Fotoensayo a partir de tres citas visuales de impresiones de pantalla de páginas 34, 40 y 41 del libro de artista de las autoras, editora Pía Schulze (2024).

Figura 4. Autora + I.A. (2024) *Páginas del libro Territorio y creación escultórica con fibras naturales, talla en madera y su proceso creativo en libros digitales*. Fotoensayo a partir de tres imágenes digitales creadas por I.A.

El enfoque A/r/tográfico, es una metodología de investigación cualitativa Basada en las Artes Visuales (Marín Viadel y Roldán, 2019), que integra conocimientos del campo del Arte (A), la Investigación (r) y la Enseñanza (t), que se entrelazan y nutren mutuamente, promoviendo miradas interdisciplinarias, transdisciplinarias (Morín, en línea^[1]) y transmetodológicas para la enseñanza-aprendizaje de las artes visuales y la investigación en la creación artística, permitiendo experimentar el arte transversal a las disciplinas del currículum y a diversos campos del conocimiento. desarrollando cualidades y valores artísticos y estéticos.

^[1] <https://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/que-es-transdisciplinariedad.html>

Esta investigación tiene como objetivo explorar escenarios de integración de la Inteligencia Artificial (IA) en educación artística, concretamente en los procesos de creación escultórica, combinando la cultura digital con la formación tradicional que utiliza las técnicas del tejido con fibras vegetales y talla en madera, con el propósito de generar nuevas estrategias creativas que enriquezcan la práctica artística y la enseñanza de las artes visuales.

Para ello, se utiliza el enfoque A/r/tográfico, postulado por Rita Irwin (2003), que proporciona un proceso dinámico de conocimientos (Irwin, 2013), brindando a profesores/as y estudiantes oportunidades para explorar, crear y reflexionar sobre la propia práctica artística, al tiempo que fomenta la investigación, la experimentación y la publicación que integran la inteligencia artificial en la educación artística.

Figura 5. Autora (2023), *Secuencia creativa y didáctica*. Fotoensayo compuesto por cinco imágenes reales del proceso creativo de uno de los proyectos realizados por los/ estudiantes en el contexto del libro digital titulado *Territorio y creación escultórica con fibras naturales, talla en madera y su proceso creativo en libros digitales*, material educativo artístico de la asignatura electiva *Mediación Artística, Territorio y creación Escultórica 2023*, Ed. Pía Schulze (En proceso de edición). Imágenes Digitales.

Figura 6. Autora + I.A. (2024) *Fotoensayo* de tres grupos de imágenes creadas por I.A., a partir del prompts instruido con la información cita del pie de imagen de la Figura 5.

Este fotoensayo educativo, propone como estrategia metodológica la creación y comparación de imágenes obtenidas del proceso de creación de productos reales con imágenes creadas con inteligencia artificial (I.A). Los instrumentos de investigación son las imágenes digitales de los productos reales y las imágenes digitales generadas por la IA, creadas a partir de la cita del pie de imagen de las imágenes digitales de los productos reales.

La aplicación *A/r/tográfica* se aprecia en el registro del proceso creativo – fotográfico y audiovisual – de las obras escultóricas de fibras naturales y talla en madera, donde el estudiantado empleando metodología educativa Basada en Proyectos *ABP* con un enfoque *A/r/tográfico* de IEBAV (Viadel y Roldán, 2019) y la Pedagogía de Freinet, (Freinet, 2005) – que requiere que el trabajo sea publicado– estos proyectos generan como producto final un *libro de artista didáctico*, diseñado digitalmente en formato Ppt de Google Drive, exportado a pdf. que se presenta como una plataforma versátil, democrática y colaborativa para la creación y presentación de investigaciones artísticas educativas, permitiendo explorar diferentes formatos, aplicando en el diseño la composición de imágenes, texto y multimedia., convirtiéndose éstas en un material didáctico y en metodología activa de enseñanza- aprendizaje de las Artes Visuales situada en la investigación del territorio, que provee al estudiantado la consciencia de su entorno como fuente de inspiración.

Figura 6. Autora (2024), Diseño en Google Drive del diseño de un capítulo del libro de artista *Territorio y creación escultórica con fibras naturales, talla en madera y su proceso creativo en libros digitales*, elaborado por estudiantes en Google Drive. Tres imágenes impresión de pantalla de ppt en Google Drive. Imagen Digital.

Figura 7. Autora + I.A. (2024), *Prompt: Diseño en Google Drive del diseño de un capítulo del libro de artista Territorio y creación escultórica con fibras naturales, talla en madera y su proceso creativo en libros digitales*, elaborado por estudiantes en Google Drive. Tres imágenes creadas por la I.A, a partir del prompt cita de la Figura 6. Imagen Digital.

Metodología visual, secuencia metodológica visual

Figura 8. Autora (2023), *Secuencia Metodológica del proceso creativo*. Foto-Collage, realizado a partir de fotografías de la autora (2023), compuesto por agrupaciones de imágenes en forma de secuencia metodológica del proceso creativo de la escultura *Oxygeni*, Capítulo I creado por las estudiantes en el libro de artista en Google Drive (en actual edición) *Mediación Artística, Territorio y creación Escultórica con fibras vegetales y talla en madera*, realizado en la asignatura electiva *Mediación Artística, Territorio y creación Escultórica 2023*, profesora Pía Schulze. Imagen Digital.

Observando la imagen, la creación artística en sí misma se convierte en un proceso A/r/tográfico, donde los y las estudiantes en Formación Inicial Docente, en adelante FID ULagos, se sumergen en la práctica artística, investigan el territorio y reflexionan sobre su proceso creativo, y finalmente comparten y enseñan sus aprendizajes a través de la enseñanza de las técnicas, la construcción de sus obras esculturas y libros digitales. Esto no solo fortalece la conexión entre la teoría y la práctica, sino que también fomenta el desarrollo de las competencias creativas, colaborativas, digitales, el pensamiento crítico y la comunicación visual y escrita, promoviendo la estética de la imagen y la valoración del patrimonio inmaterial mediante la conservación de las técnicas y oficios ancestrales del Sur de Chile. .

Citando a Ricardo Marín y Joaquín Roldán (2019): “La a/r/tografía es un campo extremadamente laxo y abierto, cuyos horizontes son difusos y permeables, porque está interconectado con multitud de enfoques de investigación, con cualquier práctica artística y con cualquier proyecto educativo, ...” (p.887).

Figura 10. Autora + I.A.(2024) , *Proceso creativo del libro digital de esculturas con fibras vegetales y talla en madera, por estudiantes de Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad de Los Lagos, Chile* . Imagen digital creada por la I.A. bajo la instrucción que aparezcan estudiantes diseñando las imágenes para el libro digital , en la asignatura de la artista visual y Profesora Pía Schulze , Chile. Imagen Digital.

El enfoque A/r/tográfico plantea una relación dialéctica entre el/la artista, el/la docente y el/la investigador/a, que en este caso se potencia con la IA. Al integrar tecnologías en el arte y la educación, no solo se amplían los horizontes creativos, sino que se construyen puentes hacia una pedagogía más inclusiva, conectada con el entorno y la innovación. Este trabajo es un testimonio de cómo lo ancestral y lo contemporáneo pueden dialogar para dar forma a un arte profundamente humano y tecnológicamente avanzado.

Conclusiones

Este proyecto pretende indagar en la idea de que la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías no son antagonistas de las artes tradicionales, sino aliadas que pueden ampliar sus horizontes a través de procesos de creación híbridos. Al combinar la IA con los procesos de creación tradicionales en los que se utilizan las fibras vegetales y la talla en madera, se abre un nuevo capítulo en la educación artística, donde lo ancestral y lo digital coexisten, enriqueciendo tanto la práctica artística como la enseñanza. A través del enfoque **A/r/tográfico**, esta investigación establece un modelo educativo que no solo enseña a crear, sino también a pensar críticamente sobre el impacto de la tecnología en nuestras prácticas culturales y creativas.

La inclusión de IA en procesos tradicionales como son los del tejido y la talla no sustituye la artesanía manual, sino que le puede aportar otros valores, desarrollar las competencias y habilidades digitales (Unesco, 2021). Las tecnologías generativas permiten a estudiantes y docentes visualizar nuevas posibilidades formales que de otro modo serían difíciles de imaginar, convirtiendo a la IA en una fuente de inspiración, creatividad, etc. más que en un reemplazo. En este sentido las técnicas tradicionales no están destinadas a desaparecer en la era digital, sino que pueden ser reinterpretadas con herramientas tecnológicas.

Reflexión crítica sobre la tecnología en la educación artística.

Uno de los aspectos más enriquecedores de esta propuesta es su capacidad para generar un espacio de reflexión crítica. Los estudiantes se enfrentan a preguntas fundamentales ¿Cómo equilibrar la dependencia tecnológica con la preservación de habilidades artesanales tradicionales? ¿Hasta qué punto la IA influye en la autenticidad de sus creaciones? ¿Qué significa ser un creador en un contexto donde las herramientas digitales intervienen en los procesos artísticos? Este trabajo fomenta no solo habilidades técnicas, narrativas y visuales, sino también un pensamiento crítico que prepara a los estudiantes para tomar decisiones informadas en su futura práctica profesional.

Reflexiones finales.

Aspectos positivos:

1. Innovación en educación artística

Explorar escenarios de integración de la Inteligencia Artificial (IA) en procesos escultóricos representa una oportunidad para renovar metodologías pedagógicas y artísticas. Esto promueve el desarrollo de competencias relevantes en un mundo cada vez más tecnológico.

Promueve un enfoque interdisciplinario en la educación artística, incorporando conocimientos tecnológicos y habilidades creativas.

Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes al reflexionar sobre los procesos de creación y de conocimiento que se desarrollan entre tradición y tecnología.

1. Fusión de tradición y cultura digital

Combinar técnicas tradicionales como el tejido con fibras vegetales y la talla en madera con herramientas de IA fomenta un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo, preservando valores culturales al tiempo que se innova en la práctica artística.

1. Metodología dinámica y reflexiva

El enfoque A/r/tográfico permite un aprendizaje holístico al integrar el rol de artista, investigador/a y docente. Esto facilita una exploración profunda, reflexiva y creativa tanto en la práctica como en la enseñanza.

1. Enriquecimiento de la enseñanza

La incorporación de estrategias creativas basadas en IA puede enriquecer la enseñanza de las artes visuales, ofreciendo a los estudiantes herramientas novedosas para expresar y materializar ideas artísticas de formas que antes no eran posibles.

5. Fomento de habilidades críticas y tecnológicas.

Al integrar la IA, se desarrollan habilidades como la experimentación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje tecnológico, lo que empodera a estudiantes y docentes en su práctica artística.

6. Publicación y difusión.

La investigación puede generar un impacto más allá del aula, proporcionando recursos y estrategias que pueden ser replicadas o adaptadas por otros profesionales de la educación artística.

Aspectos negativos de la investigación.

1. Aprendizaje y tecnología.

Tanto estudiantes como docentes pueden enfrentar desafíos técnicos significativos al aprender a usar herramientas de IA, lo que podría desviar tiempo y recursos del enfoque artístico central.

1. Riesgo de deshumanización.

Existe la posibilidad de que la integración de la IA en procesos creativos pueda percibirse como una amenaza a la autenticidad y al toque humano inherente a la práctica artística, especialmente en técnicas tradicionales.

1. Limitaciones del enfoque A/r/tográfico.

Aunque es dinámico y reflexivo, el enfoque A/r/tográfico puede ser complejo de implementar en contextos educativos donde los recursos o el tiempo son limitados, lo que podría dificultar su aplicación integral.

1. Acceso desigual a la tecnología

La implementación de IA en educación artística puede no ser viable en contextos donde los recursos tecnológicos son limitados, generando brechas entre instituciones educativas.

1. Dependencia tecnológica

La constante dependencia de herramientas de IA podría desplazar habilidades y técnicas tradicionales, restando protagonismo a la artesanía y la conexión táctil con los materiales.

1. Desafíos éticos y de propiedad intelectual

Al integrar IA en los procesos creativos, surgen cuestiones éticas relacionadas con la autoría y el uso de herramientas basadas en modelos preentrenados, lo que puede generar tensiones entre lo creado por el ser humano y lo generado por la tecnología.

1. Evaluación del impacto educativo

Determinar si las estrategias que combinan IA y métodos tradicionales realmente enriquecen la práctica artística y la enseñanza puede ser un proceso subjetivo y difícil de medir en términos concretos.

Referencias

- Marimon-Martí, M., Cabero, J., Castañeda, L., Coll, C., de Oliveira, J. M., & Rodríguez-Triana, M. J. (2022). Construir el conocimiento en la era digital: retos y reflexiones. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 22(69).<https://revistas.um.es/red/article/view/505661/319121>
- Fernández Morillas, Antonio Manuel. Fotografía, arquitectura y educación. Una investigación basada en las artes visuales para una didáctica de la experiencia arquitectónica. Granada: Universidad de Granada, 2022. [<http://hdl.handle.net/10481/75612>]
- Irwin, R. L., & Sierra, D. G. (2013). La práctica de la a/r/tografía. *Revista educación y pedagogía*, 25(65-66), 106-113. Recuperado en formato digital el 2/12/2023, desde <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/328771/20785469>
- Marín Viadel, R., & Roldán Ramírez, J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística. *Arte, Individuo. sSociedad* 31(4) 2019: 881-895. Recuperado en Formato digital el 2/12/2023, desde <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/61410/63409-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4564456572332-2-10-20191025.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 63409-Texto del artículo-4564456572332-2-10-20191025.pdf
- Viadel, R. M., & Roldán, J. (2017). Ideas Visuales. *Investigación Basada en Artes e investigación artística/Visual Ideas. Arts Based Research and Artistic Research*. Granada: Editorial de la Universidad de Granada. Recuperado en Formato digital el 2/12/2023, desde <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5478200>
- Viadel, R. M., Roldán, J., & Genet, R. (2017). Pares fotográficos en investigación basada en Artes e investigación artística. *Investigación basada em Artes e investigación artística*. Granada: EUG, 70-133. Recuperado en formato digital desde https://www.researchgate.net/profile/Jaime-Mena-6/publication/321727556_Research_instruments_based_on_visual_arts_in_Arts_Education_Instrumentos_de_investigacion_basados_en_artes_visuales_en_Educacion_Artistica/links/5d359a9492851cd0467b941c/Research-instruments-based-on-visual-arts-in-Arts-Education-Instrumentos-de-investigacion-basados-en-artes-visuales-en-Educacion-Artistica.pdf#page=28
- Marín Viadel, R., Campos, R., & Roldán Ramírez, J. J. (2024). Inteligencia artificial, Goya y el aprendizaje del dibujo. Primeros pasos. Recuperado en formato digital desde <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/92170/329-343.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Marín Viadel (2023). Inteligencia Artificial y Educación Artística. Editorial Universidad de Granada.
- Marín Viadel, R. (2020). ¿Cómo se escribe el pie de imagen en Investigación basada en Artes Visuales. *Aprendiendo a enseñar artes visuales. Un enfoque a/r/tográfico*, 220-229.
- Marín Viadel, R., Roldán, J., & Caeiro Rodríguez, M. (2020). Aprendiendo a enseñar artes visuales. Un enfoque a/r/tográfico. Editorial Tiran Humanidades.